

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АББРЕВИАТУР В РУССКОМ, УЗБЕКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

Авясова Ирина Рафаиловна

Старший преподаватель кафедры методики преподавания английского языка Джизакский
Государственный Педагогический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11079603>

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования аббревиатур военной терминологии, их морфологическая структура и специфика использования в различных языковых контекстах. Анализируются особенности образования и функционирования военных аббревиатур в русском и узбекском языках, а также их сравнение с английским языком. Особое внимание уделяется сходствам и различиям в образовании и употреблении аббревиатур между указанными языками, а также их роли в языковой коммуникации, особенно в контексте военного дела. Результаты исследования могут быть полезны для лингвистов, переводчиков и всех, кто интересуется языковой динамикой и межъязыковыми аспектами коммуникации, особенно в военной сфере.

Ключевые слова: аббревиатура, военная терминология, русский язык, узбекский язык, английский язык, образование аббревиатур, функционирование аббревиатур, специализированная лексика.

Особенности образования и функционирования аббревиатур в русском языке на примере военных аббревиатур являются важным аспектом изучения языка и его специфики. Военные аббревиатуры представляют собой сокращенные формы слов и выражений, используемые в военной терминологии для обозначения различных понятий, организаций, военных подразделений и т.д. [12, 549].

Одной из особенностей образования аббревиатур в русском языке является использование первых букв слов или словосочетаний, которые образуют сокращенную форму. Например, аббревиатура "ВВС" образована от словосочетания "Военно-воздушные силы", где каждое слово представлено первой буквой. Такой способ образования аббревиатур позволяет сократить длинные и сложные словосочетания, делая их более удобными для использования в речи и письме [11, 484].

Еще одной особенностью образования аббревиатур является использование точек между буквами. Например, аббревиатура "СВД" образована от словосочетания "Снайперская винтовка Драгунова". Точки между буквами помогают разделить их и обозначить, что это аббревиатура, а не просто набор букв.

Функционирование аббревиатур в русском языке также имеет свои особенности. Во-первых, аббревиатуры часто используются в специализированной лексике, такой как военная терминология. Они помогают сократить время и усилия при общении между специалистами и облегчают понимание военных терминов.

Во-вторых, аббревиатуры в русском языке могут иметь несколько значений, в зависимости от контекста. Например, аббревиатура "МО" может означать как "Министерство обороны", так и "Московская область". Поэтому важно учитывать контекст и ситуацию, чтобы правильно интерпретировать значение аббревиатуры.

Кроме того, аббревиатуры в русском языке могут быть как устоявшимися, так и временными. Устоявшиеся аббревиатуры широко используются и широко известны,

например, "ВМФ" (Военно-морской флот). Временные аббревиатуры могут быть созданы для конкретных ситуаций или событий и могут быть менее распространены [2, 24].

Таким образом, особенности образования и функционирования аббревиатур в русском языке на примере военных аббревиатур демонстрируют важность их использования в специализированной лексике, а также необходимость учитывать контекст и ситуацию для правильного понимания значения аббревиатуры.

Особенности образования и функционирования аббревиатур в узбекском языке имеют свою закономерность. В узбекском языке аббревиатуры образуются путем сокращения слов или словосочетаний. Обычно в аббревиатурах оставляются только первые буквы слов, но также могут использоваться и другие буквы или символы.

Функционирование аббревиатур в узбекском языке также имеет свои особенности. Аббревиатуры часто используются в письменной форме, особенно в официальных документах, научных работах и в деловой переписке. Они помогают сократить объем текста и упростить его восприятие.

Однако в устной речи аббревиатуры редко используются, так как они могут вызывать недопонимание или затруднить коммуникацию. Вместо аббревиатур в устной речи чаще используются полные слова или словосочетания.

Также стоит отметить, что в узбекском языке аббревиатуры могут быть созданы не только на основе узбекских слов, но и на основе иностранных слов или фраз. Это связано с тем, что в узбекском языке существует много заимствованных слов из разных языков.

В целом, особенности образования и функционирования аббревиатур в узбекском языке связаны с его спецификой и контекстом использования. Аббревиатуры помогают сократить текст и упростить его восприятие в письменной форме, но в устной речи их использование ограничено.

Особенности образования и функционирования аббревиатур в узбекском языке, особенно в контексте военных аббревиатур, являются интересным и важным аспектом изучения языка. Узбекский язык, как и многие другие языки, использует аббревиатуры для обозначения различных терминов и понятий, особенно в сфере военного дела [1, 7].

Одной из особенностей образования аббревиатур в узбекском языке является использование сокращений слов и выражений. Военные аббревиатуры в узбекском языке обычно состоят из первых букв слов или выражений, которые они представляют. Например, аббревиатура "MV" означает "Mudofaa vazirligi" (Министерство обороны), а аббревиатура "МТТ" означает "Moddiy-texnik ta'minot" (материально-техническое обеспечение).

Функционирование аббревиатур в узбекском языке также имеет свои особенности. Во-первых, аббревиатуры в узбекском языке часто используются в официальных документах, военных командировках и других формальных ситуациях. Они упрощают и ускоряют процесс коммуникации, позволяя передавать информацию более компактно [7, 30].

Во-вторых, аббревиатуры в узбекском языке могут быть использованы в разговорной речи, особенно в среде военных и специалистов в данной области. Они являются частью специфической терминологии и помогают экономить время и усилия при общении.

В заключении, особенности образования и функционирования аббревиатур в узбекском языке, особенно в контексте военных аббревиатур, отражают специфику языка и его использование в различных сферах. Аббревиатуры в узбекском языке позволяют

передавать информацию более компактно и эффективно, упрощая коммуникацию и облегчая понимание специфической терминологии.

Из этого следует, что особенности образования и функционирования аббревиатур в английском, русском и узбекском языках на примере военных аббревиатур представляют собой интересную тему для изучения. Военные аббревиатуры являются важной частью военной терминологии и широко используются в коммуникации между военными специалистами.

В английском языке, аббревиатуры образуются путем сокращения слов или фраз до одной или нескольких букв. Военные аббревиатуры в английском языке обычно состоят из первых букв слов, обозначающих военные термины или названия организаций. Например, NATO (North Atlantic Treaty Organization) - Организация Североатлантического Договора, или UAV (Unmanned Aerial Vehicle) - Беспилотный летательный аппарат. В английском языке аббревиатуры часто используются в официальных документах и коммуникации, что упрощает и ускоряет обмен информацией.

В русском языке, аббревиатуры также образуются путем сокращения слов или фраз до одной или нескольких букв. Однако, в русском языке часто используется не только сокращение первых букв слов, но и сокращение средних или конечных букв. Например, РВСН (Ракетные войска стратегического назначения) или ВМФ (Военно-морской флот). Русские аббревиатуры военных терминов часто используются в официальных документах, наименованиях военных подразделений и военной техники.

В узбекском языке, аббревиатуры также образуются путем сокращения слов или фраз до одной или нескольких букв. Однако, в узбекском языке аббревиатуры часто используются в коммуникации между военными специалистами и в официальных документах. Например, ННМ (Havo hujumidan mudofaa) – противовоздушная оборона. Узбекские аббревиатуры военных терминов также широко используются в наименованиях военных подразделений и военной техники.

Образование и функционирование аббревиатур военных терминов в английском, русском и узбекском языках имеют свои особенности, связанные с грамматическими правилами и традициями каждого языка. Однако, во всех трех языках аббревиатуры играют важную роль в облегчении коммуникации и сокращении объема информации. Они являются неотъемлемой частью военной терминологии и способствуют более эффективному функционированию военных структур и организаций.

REFERENCES

1. Ахтамбаев Р.П. Особенности речевой культуры в работе военных переводчиков// Вестник Томского государственного университета. – Томск, 2014. - №1(13). – с.5-9.
2. Бойко М.Г. Структурно-семантические особенности формирования бронетанковой терминологии в английском языке: Автореф.дис...канд.фил. наук. – Омск: ОГУ, 2011. – 24 с.
3. Борисов В.В. О военных сокращениях в современном английском языке // Словарь иностранных военных сокращений. – М., 2011. – С. 4-18.
4. Курганов А. Военная лексика в тюркологии // Илмий мунозара: муаммо, ечим ва ютук. – Т.; 2019. – С. 103-104.
5. Татаринов В.А. Общее терминоведение. – М: Русский филологический вестник, 2006. – 526 с.

6. Шермухамедов Я., Умаров А. Русско-узбекский словарь военных терминов. – Т.: Фан, 1980. – 294 с.
7. Эргашева Ф.И. К проблеме аббревиации английской военной лексики // Преподавание языка и литературы. – Ташкент, 2010, - № 6. – С. 23-32.
8. Эргашева Ф.И. Способы образования английских военных терминов // Преподавание языка и литературы. – Ташкент, 2010. - № 8. – С. 36-44.
9. Avyasova I. Structural and semantic features of abbreviations. *Current research journal of philological sciences*, 3(10), 2022. p.59-66.
10. Avyasova Irina. (2023). The Specificity of the functioning and translation of abbreviations in the English Military Discourse. *World Bulletin of Social Sciences*, 20, 81-85. Retrieved from <https://www.scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/2356>
11. Marchand H. *The Categories and Types of Present-Day English Word-Formation*. – Munchen: Ludicium, 1999. – 484 p.
12. Wright S.E., Bading G.A. *Handbook of Terminology Management*. – Amsterdam: John Benjamins Publishing, 2001. – 549p.